

Anatomy of the Thorax – Outline for Medical Students (1994)
[Anatomia klatki piersiowej – konspekt dla studentów
medycyny (1994)]

Jacek Lorkowski

Summary

This study presents a Polish and English digitization of an original 1994 teaching outline on thoracic anatomy. It was personally prepared by the author using Optical Character Recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the original form of the instructional material. For the author, OCR digitization was not only a technical challenge but, above all, a way to maintain the continuity of materials collected three decades ago. The primary goal of this edition was to preserve the substantive value of the original materials while adapting them to modern scientific standards. The content of the document includes a detailed macro-anatomical description of the thoracic organs, including the heart, lungs, esophagus, and the structures of the superior and inferior mediastinum. Particular attention was paid to topographical anatomy, vascularization, and innervation of the thorax. All anatomical nomenclature has been verified and updated in accordance with the current international classification, Terminologia Anatomica. The text is enriched with selected, significant clinical correlations and embryological notes.

Keywords:

thoracic anatomy, heart, lungs, mediastinum, anatomical nomenclature, medical education.

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi polsko- i angielskojęzyczną digitalizację autorskiego konspektu z zakresu anatomii klatki piersiowej z 1994 roku. Zostało ono przygotowane osobiście przez autora z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na ocalenie pierwotnej formy materiału

dydaktycznego. Digitalizacja metodą OCR była dla autora nie tylko wyzwaniem technicznym, ale przede wszystkim sposobem na podtrzymanie ciągłości materiałów zebranych przed trzema dekadami. Głównym celem niniejszej edycji było zachowanie wartości merytorycznej oryginalnych materiałów przy jednoczesnym dostosowaniu ich do współczesnych standardów naukowych. Treść dokumentu obejmuje szczegółowe ujęcie budowy makroskopowej narządów klatki piersiowej, w tym serca, płuc, przełyku oraz struktur śródpiersia górnego i dolnego. Szczególną uwagę poświęcono anatomii topograficznej, unaczynieniu oraz unerwieniu klatki piersiowej. Całość mianownictwa anatomicznego została zweryfikowana i uaktualniona zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją Terminologia Anatomica. Tekst wzbogacono o wybrane, istotne korelacje kliniczne oraz uwagi embriologiczne.

Słowa kluczowe: anatomia klatki piersiowej, serce, płuca, śródpiersie, mianownictwo anatomiczne, dydaktyka medyczna.

Note on Abbreviations / Informacje o skrótach:

- ♦ a. / aa. = artery / arteries (arteria / arteriae)
- ♦ v. / vv. = vein / veins (vena / venae)
- ♦ n. / nn. = nerve / nerves (nervus / nervi)
- ♦ m. / mm. = muscle / muscles (musculus / musculi)
- ♦ t. / tt. = artery / arteries [Polish: tętnica]
- ♦ ż. / żż. = vein / veins [Polish: żyła]
- ♦ g. / gg. = branch / branches (ramus / rami)
- ♦ w. / ww. = node / nodes (nodi)

THORACIC CAGE

Mediastinum (mediastinum) – is a space within the thoracic cage

(thorax). Boundaries:

- ♦ anteriorly: the sternum (sternum) and adjacent costal cartilages (cartilagine costales)
- ♦ posteriorly: the vertebral column (columna vertebralis)
- ♦ laterally: the mediastinal parietal pleura (pleura parietalis)
- ♦ superiorly: the superior thoracic aperture (apertura thoracis superior) → continues into the neck region (cervix)
- ♦ inferiorly: the diaphragm (diaphragma)

Division of the mediastinum:

- ♦ superior mediastinum (mediastinum superius)
- ♦ inferior mediastinum (mediastinum inferius)

The boundary between them is a horizontal plane passing through:

- ♦ the sternal angle (angulus sterni)
- ♦ the intervertebral disc (discus intervertebralis) between the 4th and 5th thoracic vertebrae (vertebra thoracica)

Superior mediastinum (mediastinum superius)

Division:

- ♦ pretracheal mediastinum (mediastinum pretracheale)
- ♦ retrotracheal mediastinum (mediastinum retrotracheale) The boundary is a frontal plane passing through the tracheal bifurcation (bifurcatio tracheae).

Inferior mediastinum (mediastinum

inferius) Division:

- ♦ anterior mediastinum (mediastinum anterius) [anterior to the pericardial sac (pericardium)]
- ♦ middle mediastinum (mediastinum medium) [the pericardial sac (pericardium) with its contents, adjacent vessels, and nerves]
- ♦ posterior mediastinum (mediastinum posterius) [posterior to the pericardial sac (pericardium)]

PRETRACHEAL MEDIASTINUM (mediastinum pretracheale) – CONTENTS

1. Thymus (thymus) It is a lymphatic organ of the immune system. It consists of a right and left lobe (lobus dexter et sinister). It is located in the thymic triangle (trigonum thymicum). In adults, it is a remnant in the form of a retrosternal fat body (corpus adiposum retrosternale vel thymicum).

2. Venous plane

- Right and left brachiocephalic veins (v. brachiocephalica dextra et sinistra). They are formed behind the sternoclavicular joint (articulatio sternoclavicularis) by the union of:
 - the subclavian vein (v. subclavia)
 - the internal jugular vein (v. jugularis interna)
- The brachiocephalic veins (vv. brachiocephalicae) unite [on the right side] at the level of the first costal cartilage (costa prima), forming the superior vena cava (v. cava superior).
- The superior vena cava (v. cava superior) at the level of the second costal cartilage (costa secunda) receives the azygos vein (v. azygos), and at the level of the third costal cartilage (costa tertia) [on the right side] it enters the right atrium of the heart (atrium dextrum).
- The left brachiocephalic vein (v. brachiocephalica sinistra) may receive the thyroidea ima vein (v. thyroidea ima).

3. Right and left phrenic nerve (n. phrenicus dexter et sinister)

- ♦ Origin: a mixed (sensory-motor) nerve from the cervical plexus (plexus cervicalis) [C3-C5].
- ♦ Course in the neck: it runs on the anterior scalene muscle (m.

scalenus anterior), accompanied by the ascending cervical artery (a. cervicalis ascendens). It passes through the scalenovertebral triangle (trigonum scalenovertebrale).

- Entry into the thorax: through the superior thoracic aperture (apertura thoracis superior) → into the pretracheal mediastinum (mediastinum pretracheale).
 - Right phrenic nerve: runs lateral to the right brachiocephalic vein (v. brachiocephalica dextra) and then to the superior vena cava (v. cava superior) [lies in the venous plane].
 - Left phrenic nerve: runs lateral to the aortic arch (arcus aortae) [lies deeper, in the arterial plane].
- Course in the thorax: Both phrenic nerves (nn. phrenici) cross the subclavian artery (a. subclavia) anteriorly and the subclavian vein (v. subclavia) posteriorly. From the pretracheal mediastinum, they cross the root of the lung (radix pulmonis) anteriorly and pass into the middle inferior mediastinum (mediastinum inferius medium). There, they run between the mediastinal parietal pleura (pleura parietalis mediastinalis) and the pericardial sac (pericardium), accompanied by the pericardiophrenic vessels (vasa pericardiophrenica).
 - The left phrenic nerve is longer and encircles the apex of the heart (apex cordis).
- Passage to the abdomen:
 - Branches of the right phrenic nerve pass through the caval opening (hiatus venae cavae) → to the celiac plexus (plexus celiacus).
 - Branches of the left phrenic nerve pass through the diaphragm (diaphragma) between its muscle fibers.
- Area of innervation:
 - motor: the diaphragm (diaphragma)
 - sensory: the pleural cupula (cupula pleurae), the mediastinal and diaphragmatic parietal pleura (pleura parietalis mediastinalis et diaphragmatica), the pericardial sac (pericardium), the mesopneumonium (mesopneumonium), and the peritoneum (peritoneum) covering the abdominal surface of the diaphragm.

4. Right and left vagus nerve (n. vagus dexter et sinister)

- Origin: the 10th cranial nerve (n. cranialis X), it has motor, sensory, and parasympathetic components.

- Motor fibers: from the nucleus ambiguus (nucleus ambiguus) in the medulla oblongata (medulla oblongata).
- Parasympathetic fibers: from the dorsal nucleus of the vagus nerve (nucleus dorsalis n. vagi).
- Sensory fibers: stem cells are in the superior ganglion (ganglion superius vel jugulare) and the inferior ganglion (ganglion inferius vel nodosum). Neurites reach the nucleus of the solitary tract (nucleus tractus solitarii).
- Course in the neck: it exits the skull through the jugular foramen (foramen jugulare). It runs in the carotid sheath of the neck along with:
 - the internal jugular vein (v. jugularis interna)
 - the internal carotid artery (a. carotis interna) [in the upper part of the neck]
 - the common carotid artery (a. carotis communis) [in the lower part of the neck]
- Branches in the cephalic and cervical part:
 - meningeal branch (ramus meningeus)
 - auricular branch (ramus auricularis)
 - it receives the internal branch of the accessory nerve (ramus internus n. accessorii) [for the muscles of the pharynx and larynx].
 - superior laryngeal nerve (n. laryngeus superior):
 - external branch (ramus externus) → to the cricothyroid muscle (m. cricothyroideus)
 - internal branch (ramus internus) → provides sensory and secretomotor innervation to the laryngeal mucosa down to the level of the rima glottidis (rima glottidis).
 - pharyngeal branches (rami pharyngei) → to the pharyngeal plexus (plexus pharyngeus)
 - superior cervical cardiac branches (rami cardiaci cervicales superiores)
- Course in the thorax: it enters through the superior thoracic aperture (apertura thoracis superior) into the pretracheal mediastinum.
 - Right vagus nerve: crosses the right subclavian artery (a. subclavia dextra) anteriorly, giving off the right recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens dexter).
 - Left vagus nerve: crosses the aortic arch (arcus aortae) anteriorly, giving off the left recurrent laryngeal nerve (n.

laryngeus recurrens sinister).

- ♦ The recurrent laryngeal nerves (nn. laryngei recurrentes) ascend in the tracheoesophageal groove (sulcus tracheoesophageus). They give off the middle cervical cardiac branches (rami cardiaci cervicales inferiores), superior esophageal and superior tracheal branches, and then, as the inferior laryngeal nerves (nn. laryngei inferiores), they provide motor innervation to the remaining laryngeal muscles.
- ♦ The trunks of the vagus nerves cross the root of the lung (radix pulmonis) posteriorly and pass into the posterior inferior mediastinum, forming the esophageal plexus (plexus esophageus) [the right nerve is posterior, the left is anterior to the esophagus].
- ♦ Branches in the thoracic part: inferior thoracic cardiac branches (rami cardiaci thoracici), inferior tracheal, esophageal, bronchial, and mediastinal branches.
- ♦ Passage to the abdomen: through the esophageal hiatus (hiatus esophageus) in the diaphragm, where they form the anterior and posterior vagal trunks (truncus vagalis anterior et posterior) and the anterior and posterior gastric plexuses (plexus gastricus anterior et posterior) along the lesser curvature of the stomach (curvatura minor gastris). They innervate the abdominal organs.

5. Arterial plane

- ♦ Aortic arch (arcus aortae) and its branches:
 - brachiocephalic trunk (truncus brachiocephalicus)
 - left common carotid artery (a. carotis communis sinistra)
 - left subclavian artery (a. subclavia sinistra)
- ♦ Cardiac plexuses (plexus cardiaci)
 - Sympathetic component: from the sympathetic trunks (trunci sympathici), postganglionic fibers.
 - Parasympathetic component: from the vagus nerves (nn. vagi), preganglionic fibers.

INFERIOR MEDIASTINUM (mediastinum inferius)

Anterior inferior mediastinum (mediastinum inferius anterius) – Contents

- ♦ Sternopericardial ligaments (ligamenta sternopericardiaca)
- ♦ Parasternal lymph nodes (nodi lymphoidei parasternales)
- ♦ Loose connective tissue (textus connectivus laxus)

Middle inferior mediastinum (mediastinum inferius medium) – Contents

- ♦ Pericardial sac (pericardium) along with its contents:
 - heart (cor)
 - ascending aorta (aorta ascendens)
 - pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
 - terminal segments of the great veins: superior vena cava (v. cava superior)
 - pulmonary veins (vv. pulmonales)
 - intrinsic vessels of the heart [coronary arteries and veins]
 - lymphatic vessels (vasa lymphatica)
 - superficial and deep cardiac plexuses (plexus cardiaci)
 - approximately 10 ml of pericardial fluid within the pericardial cavity (liquor pericardii)
- ♦ On both sides of the pericardial sac: phrenic nerves (nn. phrenici) accompanied by the pericardiophrenic vessels (vasa pericardiophrenica).

Posterior inferior mediastinum (mediastinum inferius posterius) – Contents

- ♦ Esophagus (oesophagus) along with the esophageal plexus (plexus oesophageus) formed by the vagus nerves (nn. vagi).
- ♦ Thoracic aorta (aorta thoracica) [posterior and to the left of the esophagus]. Its branches:
 - Parietal branches:
 - posterior intercostal arteries (aa. intercostales posteriores) [10 pairs]
 - superior phrenic arteries (aa. phrenicae superiores)
 - Visceral branches:

- bronchial branches (rami bronchiales)
- esophageal branches (rami oesophagei)
- pericardial branches (rami pericardiaci)
- mediastinal branches (rami mediastinales)
- ♦ Thoracic duct (ductus thoracicus) [on the right side of the aorta, crosses to the left side at the level of Th5].
- ♦ Azygos venous system:
 - azygos vein (v. azygos) [on the right side of the vertebral column]
 - hemiazygos vein (v. hemiazygos) [on the left side, crosses to the right at the level of Th8 and enters the azygos vein]
 - accessory hemiazygos vein (v. hemiazygos accessoria) [enters the azygos vein from above]
- ♦ Sympathetic trunks (trunci sympathici), from which the splanchnic nerves (nn. splanchnici) originate:
 - greater splanchnic nerve (n. splanchnicus major) [Th5-Th9]
 - lesser splanchnic nerve (n. splanchnicus minor) [Th10-Th11]
 - least splanchnic nerve (n. splanchnicus imus) [Th12]

These are preganglionic fibers originating from the intermediolateral nuclei (nucleus intermediolateralis) of the spinal cord.

HEART (cor)

Fixation of the heart

The pericardial sac (pericardium) is secured by:

- ♦ anteriorly: sternopericardial ligaments (ligamenta sternopericardiaca)
- ♦ posteriorly: vertebropericardial ligaments (ligamenta vertebropericardiaca)
- ♦ inferiorly: fusion with the central tendon of the diaphragm (centrum tendineum diaphragmatis) [pericardiacophrenic ligaments (ligamenta pericardiacophrenica)]
- ♦ laterally: fusion with the mediastinal parietal pleura (pleura parietalis mediastinalis)
- ♦ superiorly: fusion with the great vessels at the base of the heart (basis cordis), where the parietal pericardium continues as the

epicardium.

Structure of the pericardial sac (pericardium)

- ♦ Fibrous pericardium (pericardium fibrosum) – the outer layer.
- ♦ Serous pericardium (pericardium serosum), consisting of two layers:
 - parietal layer (lamina parietalis) – lines the fibrous pericardium.
 - visceral layer (epicardium) (lamina visceralis vel epicardium) – directly covers the cardiac muscle. Between these layers lies the pericardial cavity (cavitas pericardiaca).

Surface projection of the heart on the anterior thoracic wall

The boundaries of the cardiac projection are formed by 4 points:

- ♦ right superior: attachment of the 3rd right costal cartilage, 1.5-2 cm from the right sternal line (linea sternalis dextra) [opening of the superior vena cava].
- ♦ right inferior: attachment of the 6th right costal cartilage, 1.5-2 cm from the right sternal line (linea sternalis dextra) [opening of the inferior vena cava].
- ♦ left inferior (apex of the heart): 5th left intercostal space (spatium intercostale sinistrum), medial to the left midclavicular line (linea medioclavicularis sinistra).
- ♦ left superior: attachment of the 3rd left costal cartilage, 1.5-2 cm from the left sternal line (linea sternalis sinistra) [left auricle].

Anatomical description of the heart

- ♦ Location: in the middle inferior mediastinum, within the pericardial sac.
- ♦ Base of the heart (basis cordis) – directed superiorly, posteriorly, and to the right.
- ♦ Apex of the heart (apex cordis) – directed inferiorly, anteriorly, and to the left.
- ♦ Surfaces of the heart (facies cordis):
 - anterior (sternocostal) surface (facies sternocostalis) – formed mainly by the right ventricle (ventriculus dexter)

- and right atrium (atrium dextrum).
- inferior (diaphragmatic) surface (facies diaphragmatica) – formed mainly by the left ventricle (ventriculus sinister).
- right pulmonary surface (facies pulmonalis dextra) • left pulmonary surface (facies pulmonalis sinistra)
- ♦ Borders of the heart (margines cordis):
 - right (acute) border (margo dexter vel acutus)
 - left (obtuse) border (margo sinister vel obtusus)
- ♦ Sulci of the heart:
 - coronary sulcus (sulcus coronarius) – separates the atria from the ventricles.
 - anterior and posterior interventricular sulci (sulcus interventricularis anterior et posterior) – separate the ventricles.

Internal structure of the heart

- ♦ Vessels entering the atria:
 - into the right atrium (atrium dextrum) enter:
 - superior vena cava (v. cava superior)
 - inferior vena cava (v. cava inferior) • coronary sinus (sinus coronarius)
 - anterior cardiac veins (vv. cardiacaе anteriores) • smallest cardiac veins (vv. cardiacaе minimae)
 - into the left atrium (atrium sinistrum) enter: 4 pulmonary veins (vv. pulmonales).
- ♦ Vessels leaving the ventricles:
 - from the right ventricle (ventriculus dexter) leaves the pulmonary trunk (truncus pulmonalis).
 - from the left ventricle (ventriculus sinister) leaves the ascending aorta (aorta ascendens).

STRUCTURE OF THE HEART WALL (paries cordis)

The heart wall consists of three layers (ordered from the outside):

- Epicardium (visceral layer of the serous pericardium) (epicardium vel lamina visceralis pericardii serosi) – the outer serous layer.
- Myocardium (cardiac muscle) (myocardium) – the thickest layer, composed of cardiac striated muscle tissue.
- Endocardium (endocardium) – a thin layer of connective tissue covered by endothelium, lining the heart chambers.

Myocardium (myocardium)

- Atrial musculature (myocardium atriorum):
 - superficial layer: common to both atria.
 - deep layer: separate for each atrium.
- Ventricular musculature (myocardium ventriculorum):
 - outer layer (oblique): common; at the heart apex, it continues into the inner layer, forming the vortex of the heart (vortex cordis).
 - middle layer (circular): separate for each ventricle.
 - inner layer (longitudinal): separate for each ventricle. The atrial and ventricular musculature are anatomically separated from each other by the cardiac skeleton.

Cardiac skeleton

It is composed of dense fibrous connective tissue and serves as the attachment site for the musculature and valves. It consists of:

- 4 fibrous rings (anuli fibrosi) surrounding the heart orifices:
 - right atrioventricular orifice (ostium atrioventriculare dextrum)
 - left atrioventricular orifice (ostium atrioventriculare sinistrum)
 - pulmonary orifice (ostium trunci pulmonalis)
 - aortic orifice (ostium aortae)
- 2 fibrous triangles (trigonum fibrosum dextrum et sinistrum), which connect the rings together.
- Membranous part of the interventricular septum (pars membranacea septi interventricularis).
- Tendon of the conus arteriosus (infundibulum) (tendo infundibuli), connecting the aortic and pulmonary rings.

Conducting system of the heart (systema conducens cordis)

This is modified cardiac muscle tissue capable of generating and conducting impulses. It consists of:

1. Sinuatrial node (pacemaker) (nodus sinuatrialis) – located in the wall of the right atrium, between the opening of the superior vena cava and the terminal crest (crista terminalis).
2. Atrioventricular node (nodus atrioventricularis) – located in the lower part of the interatrial septum, on the right atrial side.
3. Atrioventricular bundle (Bundle of His) (fasciculus atrioventricularis) – originates from the atrioventricular node, pierces the cardiac skeleton, and in the interventricular septum divides into:
 - right bundle branch (crus dextrum)
 - left bundle branch (crus sinistrum), which further divides into anterior and posterior fascicles. Both branches end in a network of Purkinje fibers (rami subendocardiales), which stimulate the ventricular musculature.

Heart valves (valvae cordis)

- ♦ Atrioventricular valves:
 1. Tricuspid valve (valva tricuspidalis) – located in the right atrioventricular orifice, composed of 3 cusps: anterior, posterior, and septal.
 2. Bicuspid (mitral) valve (valva bicuspidalis vel mitralis) – located in the left atrioventricular orifice, composed of 2 cusps: anterior and posterior. Chordae tendineae (chordae tendineae) attach to the cusps, connecting them to the papillary muscles (mm. papillares) of the ventricles.
- ♦ Semilunar valves:
 1. Pulmonary valve (valva trunci pulmonalis) – composed of 3 semilunar cusps (valvulae semilunares): anterior, right, and left.
 2. Aortic valve (valva aortae) – composed of 3 semilunar cusps (valvulae semilunares): posterior, right, and left. The coronary arteries originate from the aortic sinuses (sinus aortae) located above the right and left cusps.

Surface projection of the heart valves on the thoracic wall

All valves project along the line of the sternal attachment of the 3rd to 5th ribs.

- ♦ Pulmonary valve: behind the attachment of the 3rd left costal cartilage.
- ♦ Aortic valve: behind the sternum at the level of the 3rd intercostal space.
- ♦ Bicuspid (mitral) valve: behind the attachment of the 4th left costal cartilage.
- ♦ Tricuspid valve: behind the sternum at the level of the 5th right costal cartilage.

Vascularization of the heart

Blood is supplied to the cardiac muscle by the coronary arteries (aa. coronariae) and drained by the cardiac veins (vv. cardiacaе).

- ♦ Right coronary artery (a. coronaria dextra):
 - Origin: arises from the right aortic sinus (sinus aortae dexter).
 - Course: runs in the coronary sulcus (sulcus coronarius) to the right, then to the diaphragmatic surface of the heart, where it gives off the posterior interventricular branch (ramus interventricularis posterior).
 - Supply: right atrium, right ventricle, posterior part of the left ventricle, posterior 1/3 of the interventricular septum, sinoatrial node, and atrioventricular node.
- ♦ Left coronary artery (a. coronaria sinistra):
 - Origin: arises from the left aortic sinus (sinus aortae sinister).
 - Course: after a short trunk, it divides into:
 - anterior interventricular branch (ramus interventricularis anterior)
 - runs in the sulcus of the same name towards the apex of the heart.
 - circumflex branch (ramus circumflexus) – runs in the coronary sulcus to the left.
 - Supply: left atrium, left ventricle, anterior part of the right ventricle, and anterior 2/3 of the interventricular septum.
- ♦ Venous drainage:
 - Most venous blood drains into the coronary sinus (sinus

coronarius), which lies in the posterior part of the coronary sulcus and enters the right atrium. The main tributaries of the sinus are:

- great cardiac vein (v. cordis magna)
- middle cardiac vein (v. cordis media)
- small cardiac vein (v. cordis parva)
- posterior vein of the left ventricle (v. posterior ventriculi sinistri)
- oblique vein of the left atrium (v. obliqua atrii sinistri)
- Anterior cardiac veins (vv. cardiacaе anteriores) – drain directly into the right atrium.
- Smallest cardiac veins (Thebesian veins) (vv. cardiacaе minimae) – drain directly into all heart chambers.

HEART DEVELOPMENT

Primitive structures

- Beginning: the heart develops in the 3rd week of embryonic life from the mesoderm in the cranial region of the embryo.
- Heart tube: from the fusion of two endocardial tubes, a single, straight heart tube is formed, in which we distinguish (from inflow to outflow part):
 1. Sinus venosus (sinus venosus)
 2. Common atrium (atrium commune)
 3. Common ventricle (ventriculus communis)
 4. Bulbus cordis (bulbus cordis)
 5. Truncus arteriosus (truncus arteriosus)

Development of the sinus venosus (sinus venosus)

- Three pairs of veins drain into the sinus venosus:
 - vitelline veins (vv. vitellinae) → transform into the portal vein system (v. portae).
 - umbilical veins (vv. umbilicales) → the right disappears, the left carries blood from the placenta.
 - common cardinal veins (Cuvier's ducts) (vv. cardinales communes)
- The right horn of the sinus venosus (cornu dextrum sinus venosi)

enlarges and is incorporated into the wall of the right atrium, forming its smooth-walled part (sinus venarum cavarum).

- ♦ The left horn of the sinus venosus (cornu sinistrum sinus venosi) disappears, and from its remnants, the coronary sinus (sinus coronarius) and the oblique vein of the left atrium (v. obliqua atrii sinistri) are formed.
- ♦ From the valves of the sinus venosus (valvulae sinuatrialis) develop:
 - terminal crest (crista terminalis)
 - valve of the inferior vena cava (valvula venae cavae inferioris)
 - valve of the coronary sinus (valvula sinus coronarii)

Partitioning of the heart (septation)

1. Atrial septation:

- From the roof of the common atrium, the septum primum (septum primum) grows down toward the endocardial cushions. In its upper part, the ostium secundum (ostium secundum) is formed.
- On the right side of the septum primum, the septum secundum (septum secundum) develops, which does not completely close the ostium secundum, leaving the foramen ovale (foramen ovale). The septum primum acts as a valve for the foramen ovale.

2. Ventricular septation:

- From the floor of the common ventricle, the muscular interventricular septum (pars muscularis septi interventricularis) grows upward.

3. Partitioning of the truncus arteriosus:

- Within the truncus arteriosus and bulbus cordis, spiraling aorticopulmonary ridges develop, which fuse to form the aorticopulmonary septum (septum aorticopulmonale). It divides the common trunk into the ascending aorta (aorta ascendens) and the pulmonary trunk (truncus pulmonalis).
- The lower part of the aorticopulmonary septum closes the interventricular foramen, forming the membranous part of the interventricular septum (pars membranacea septi interventricularis).

Development of the aortic arches

- From the truncus arteriosus, 6 pairs of pharyngeal (branchial) arch arteries (aa. arcuum pharyngeorum) originate, connecting with the paired dorsal aortas.
- From individual arches
 - develop: • I and II pairs: disappear.
 - III pair: common carotid arteries (aa. carotides communes) and the proximal segments of the internal carotid arteries (aa. carotides internae).
 - IV pair:
 - on the left side → aortic arch (arcus aortae).
 - on the right side → proximal segment of the right subclavian artery (a. subclavia dextra).
 - V pair: disappears.
 - VI pair (pulmonary arch):
 - proximal parts → proximal segments of the pulmonary arteries (aa. pulmonales).
 - distal part on the left side → ductus arteriosus (ductus arteriosus).

Fetal circulation

1. Oxygenated blood from the placenta flows through the umbilical vein (v. umbilicalis) to the liver.
2. Most blood bypasses the liver's portal circulation through the ductus venosus (ductus venosus) and enters the inferior vena cava (v. cava inferior), where it mixes with deoxygenated blood from the lower part of the fetal body.
3. Blood from the inferior vena cava flows into the right atrium (atrium dextrum) and is shunted through the foramen ovale (foramen ovale) to the left atrium (atrium sinistrum).
4. From the left atrium, blood flows to the left ventricle (ventriculus sinister), and from there to the aorta, supplying mainly the heart and brain.
5. Deoxygenated blood from the upper part of the fetal body returns through the superior vena cava (v. cava superior) to the right atrium (atrium dextrum).
6. The stream of this blood flows to the right ventricle (ventriculus dexter) and from there to the pulmonary trunk (truncus pulmonalis).

7. Due to high resistance in the non-functional lungs, most blood from the pulmonary trunk flows through the ductus arteriosus (ductus arteriosus) to the descending aorta (aorta descendens), where it mixes with blood from the aortic arch.
8. Deoxygenated blood from the descending aorta flows through the umbilical arteries (aa. umbilicales) back to the placenta.

Changes in circulation after birth

- ◆ After the first breath, the lungs expand, resistance in the pulmonary circulation drops, and blood flow through the lungs increases.
- ◆ Increased venous return from the lungs to the left atrium causes a rise in pressure, leading to functional closure of the foramen ovale.
- ◆ Increased oxygen concentration in the blood causes contraction and closure of the ductus arteriosus.
- ◆ After clamping the umbilical cord, flow in the umbilical vessels and ductus venosus ceases.

Adult remnants of fetal circulation

- ◆ umbilical vein → round ligament of the liver (ligamentum teres hepatis)
- ◆ ductus venosus → ligamentum venosum (ligamentum venosum)
- ◆ foramen ovale → fossa ovalis (fossa ovalis)
- ◆ ductus arteriosus → ligamentum arteriosum (ligamentum arteriosum)
- ◆ umbilical arteries → medial umbilical ligaments (ligamenta umbilicalia medialis)

LUNGS

(pulmones)

Pleura (pleura)

It is a serous membrane that surrounds each lung, forming the pleural cavity (cavum pleurae).

Types of pleura:

- ♦ Pulmonary (visceral) pleura (pleura pulmonalis vel visceralis) – directly covers the lung.
- ♦ Parietal pleura (pleura parietalis) – lines the walls of the thoracic cavity. It is divided into parts:
 - costal pleura (pleura costalis)
 - diaphragmatic pleura (pleura diaphragmatica)
 - mediastinal pleura (pleura mediastinalis)
 - pleural cupula (cupula pleurae) – covers the apex of the lung and protrudes through the superior thoracic aperture (apertura thoracis superior).

Mesopneumonium (mesopneumonium) – the transition of the parietal pleura into the pulmonary pleura at the level of the root of the lung (radix pulmonis).

Pleural recesses (recessus pleurales) – reserve spaces into which the lung enters during deep inspiration:

- ♦ costodiaphragmatic recess (recessus costodiaphragmaticus) – the largest, located between the costal and diaphragmatic pleura.
- ♦ costomediastinal recess (recessus costomediastinalis)
- ♦ phrenicmediastinal recess (recessus phrenicmediastinalis)

Innervation of the pleura:

- ♦ parietal pleura: innervated sensorially by the intercostal nerves (nn. intercostales) and the phrenic nerve (n. phrenicus).
- ♦ pulmonary pleura: innervated autonomously (insensitive to pain).

Anatomical description of the lungs

- ♦ Right lung (pulmo dexter) – shorter, wider, consists of 3 lobes:
 - superior lobe (lobus superior)
 - middle lobe (lobus medius)
 - inferior lobe (lobus inferior) The lobes are separated by the oblique fissure (fissura obliqua) and the horizontal fissure (fissura horizontalis).
- ♦ Left lung (pulmo sinister) – longer, narrower, consists of 2 lobes:
 - superior lobe (lobus superior)
 - inferior lobe (lobus inferior) Separated by the oblique

fissure (fissura obliqua). In the superior lobe of the left lung, there is the cardiac notch (incisura cardiaca) and the lingula of the lung (lingula pulmonis).

Surfaces of the lungs:

- ♦ costal surface (facies costalis)
- ♦ mediastinal surface (facies mediastinalis)
- ♦ diaphragmatic surface (facies diaphragmatica)

Margins of the lungs:

- ♦ anterior margin (margo anterior)
- ♦ inferior margin (margo inferior)
- ♦ posterior margin (margo posterior)

Hilum of the lung (hilum pulmonis) – the place where the structures forming the root of the lung enter and exit the lung.

- ♦ Root of the lung (radix pulmonis) – includes:
 - principal bronchus (bronchus principalis)
 - pulmonary artery (a. pulmonalis)
 - pulmonary veins (vv. pulmonales) [two]
 - bronchial arteries and veins (aa. et vv. bronchiales)
 - lymphatic vessels (vasa lymphatica)
 - pulmonary plexuses (plexus pulmonalis)

Arrangement of structures in the root of the lung:

- ♦ Right lung (from top to bottom): eparterial bronchus (bronchus eparterialis), pulmonary artery (a. pulmonalis), hyperarterial bronchus (bronchus hyperarterialis), pulmonary veins (vv. pulmonales).
- ♦ Left lung (from top to bottom): pulmonary artery (a. pulmonalis), principal bronchus (bronchus principalis), pulmonary veins (vv. pulmonales).

Bronchial tree (arbor bronchialis)

1. Trachea (trachea) at the level of Th4-Th5 divides into:
2. Right and left principal bronchi (bronchus principalis dexter et sinister) → they enter the hila of the lungs. The right bronchus is shorter, wider, and runs more vertically.
3. Lobar bronchi (bronchi lobares) [3 on the right, 2 on the left].
4. Segmental bronchi (bronchi segmentales) [10 on the right, 8-10 on the left].
5. Subsegmental bronchi and further generations (dichotomous divisions).
6. Bronchioles (bronchioli).
7. Terminal bronchioles (bronchioli terminales) – the final segment of the air-conducting pathways.

Respiratory tree (alveolar tree)

The part of the lung where gas exchange occurs.

1. Respiratory bronchioles (bronchioli respiratorii)
2. Alveolar ducts (ductuli alveolares)
3. Alveolar sacs (sacculi alveolares)
4. Pulmonary alveoli (alveoli pulmonis)

Bronchopulmonary segments (segmenta bronchopulmonalia)

These are anatomical and functional units of the lung, each having its own segmental bronchus and segmental artery.

- ♦ Right lung (10 segments):
 - Superior lobe: apical, posterior, anterior.
 - Middle lobe: lateral, medial.
 - Inferior lobe: superior (apical), medial basal, anterior basal, lateral basal, posterior basal.

Left lung (8-10 segments):

- Superior lobe:• Apico-posterior-anterior part: apico-posterior, anterior.• Lingula: superior lingular, inferior lingular.
- ♦ Inferior lobe: superior (apical), medial basal (often fused with the anterior), anterior basal, lateral basal, posterior basal.

Vascularization of the lungs

- Functional (small) circulation:
 - Pulmonary artery (a. pulmonalis) carries deoxygenated blood from the right ventricle. Its branches run alongside the bronchi, forming a network of capillaries surrounding the pulmonary alveoli.
 - Pulmonary veins (vv. pulmonales) [two from each lung] carry oxygenated blood to the left atrium.
- Nutritional circulation:
 - Bronchial arteries (aa. bronchiales) originate from the thoracic aorta and supply the walls of the bronchi, the pleura, and the connective tissue of the lung.
 - Bronchial veins (vv. bronchiales) drain into the azygos venous system.

MECHANICS OF BREATHING

Inspiration (inspiratio)

It is an active process caused by the contraction of the respiratory muscles.

- Main inspiratory muscles:
 - diaphragm (diaphragma)
 - external intercostal muscles (mm. intercostales externi)
- Accessory inspiratory muscles [active during forced inspiration]:
 - scalene muscles (mm. scaleni)
 - sternocleidomastoid muscle (m. sternocleidomastoideus)
 - pectoralis major and minor muscles (m. pectoralis major et minor)
 - serratus anterior muscle (m. serratus anterior)

During inspiration, the thoracic capacity increases in three dimensions:

- vertical dimension: through the lowering of the diaphragm dome.
- sagittal dimension [anteroposterior]: through the movement of the upper ribs [pump-handle movement].
- transverse dimension: through the movement of the lower ribs [bucket-handle movement].

Expiration (exspiratio)

- ♦ Quiet expiration: is a passive process caused by the elastic recoil of the thoracic cage and lung tissue.
- ♦ Forced expiration [active]:
involves the expiratory muscles.
 - internal intercostal muscles (mm. intercostales interni)
 - transversus thoracis muscle (m. transversus thoracis)
 - abdominal press muscles (m. rectus abdominis, m. obliquus externus et internus abdominis, m. transversus abdominis) – their contraction increases intra-abdominal pressure and pushes the diaphragm upward.

DIAPHRAGM (diaphragma)

It is the primary muscle of respiration, separating the thoracic cavity from the abdominal cavity.

- ♦ Structure:
 - central tendon (centrum tendineum) – the central aponeurotic part.
 - muscular part, consisting of three origins:
 - sternal part (pars sternalis) – from the xiphoid process (processus xiphoideus).
 - costal part (pars costalis) – from the inner surface of the lower 6 ribs.
 - lumbar part (pars lumbalis) – from the lumbar vertebrae via the right and left crura (crus dextrum et sinistrum).
- ♦ Openings in the diaphragm:
 1. Aortic hiatus (hiatus aorticus) – at the level of Th12.
Structures passing through: descending aorta (aorta descendens), thoracic duct (ductus thoracicus).
 2. Esophageal hiatus (hiatus oesophageus) – at the level of Th10.
Structures passing through: esophagus (oesophagus), vagal trunks (trunci vagales).
 3. Caval opening (foramen venae cavae) – at the level of Th8, within the central tendon. Structures passing through: inferior vena cava (v. cava inferior), abdominal branches of

the right phrenic nerve.

- ♦ Weak points [potential hernia sites]:
 - sternocostocostal triangle [Larrey's triangle] (trigonum sternocostale)
 - lumbocostal triangle [Bochdalek's triangle] (trigonum lumbocostale)
- ♦ Vascularization:
 - superior and inferior phrenic arteries (aa. phrenicae superiores et inferiores)
 - musculophrenic artery (a. musculophrenica)
 - pericardiophrenic artery (a. pericardiophrenica)
- ♦ Innervation: phrenic nerves (nn. phrenici) [C3-C5].

THORACIC WALLS

Layered Structure

- ♦ Superficial layer:
 - skin, subcutaneous tissue, mammary gland (glandula mammaria), superficial fascia.
 - Vascularization: cutaneous branches from intercostal arteries, internal thoracic arteries, and lateral thoracic arteries.
- ♦ Middle layer:
 - superficial muscles of the chest (mm. pectorales, m. subclavius, m. serratus anterior).
 - Vascularization: thoracoacromial artery (a. thoracoacromialis), lateral thoracic artery (a. thoracica lateralis), superior thoracic artery (a. thoracica suprema), thoracodorsal artery (a. thoracodorsalis).
- ♦ Deep layer:
 - skeletal framework [ribs, sternum],
 - intercostal muscles [external, internal, innermost],
 - subcostal muscles (mm. subcostales),
 - transversus thoracis muscle (m. transversus thoracis),
 - endothoracic fascia (fascia endothoracica).
 - Vascularization and Innervation: intercostal vessels and nerves (vasa et nn. intercostales).

OTHER STRUCTURES OF THE MEDIASTINUM AND THORAX

Esophagus (oesophagus)

- ♦ Course: from the pharynx (pharynx) [at the level of C6] to the cardiac orifice of the stomach (cardia) [at the level of Th11]. In the posterior mediastinum, it lies anterior to the vertebral column.
 - ♦ Constrictions of the esophagus:
 1. upper [pharyngoesophageal]
 2. middle [thoracic/aortobronchial]
 3. lower
 - ♦ [diaphragmatic]
- Vascularization:
- Arterial: branches from the inferior thyroid artery (a. thyroidea inferior), thoracic aorta, and left gastric artery (a. gastrica sinistra).
 - Venous: blood drains to the azygos system and the left gastric vein (v. gastrica sinistra) [porto-systemic anastomosis].
- ♦ Innervation: esophageal plexus (plexus oesophageus) from the vagus nerves and sympathetic trunks.

Thoracic Aorta (aorta thoracica)

- ♦ Course: continuation of the aortic arch, from the level of Th4
- ♦ to Th12. Parietal branches: posterior intercostal arteries (aa. intercostales posteriores) [9 pairs], subcostal arteries (aa. subcostales), superior phrenic arteries (aa. phrenicae superiores).
- ♦ Visceral branches: bronchial branches (rami bronchiales), esophageal, mediastinal, and pericardial branches.

Azygos Venous System

Drains the thoracic walls and partially the mediastinal organs, entering the superior vena cava.

- ♦ Azygos vein (v. azygos) – on the right side.
- ♦ Hemiazygos vein (v. hemiazygos) – on the left side, lower part.
- ♦

Accessory hemiazygos vein (v. hemiazygos accessoria) – on the left side, upper part.

Thoracic Duct (ductus thoracicus)

- The main lymphatic vessel draining lymph from the lower half of the body, left upper limb, and left half of the head, neck, and thorax.
- Starts in the abdomen as the cisterna chyli (cisterna chyli), passes through the aortic hiatus, and enters the left venous angle (angulus venosus sinister) [junction of the left internal jugular and subclavian veins].

Surface Projection of the Lungs and Pleura

- Projection of the right lung: starts 3-4 cm above the 1st rib → midclavicular line at the 6th rib → midaxillary line at the 8th rib → scapular line at the 10th rib → ends at Th10.
- Projection of the pleura: generally follows the lung projection but extends approximately one rib lower [e.g., 7th rib in the midclavicular line, 9th in the axillary line, 11th in the scapular line].
- Left pleura: differs by the presence of the cardiac notch (incisura cardiaca) at the level of the 4th intercostal space.

KLATKA PIERSIOWA

Śródpiersie (mediastinum) – jest to przestrzeń w klatce piersiowej (thorax).

Ograniczenia:

- ♦ od przodu: mostek (sternum) i przylegające chrząstki żeber (cartilagine costales)
- ♦ od tyłu: kręgosłup (columna vertebralis)
- ♦ od boków: opłucna ścienna śródpiersiowa (pleura parietalis mediastinalis)
- ♦ od góry: otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) → przechodzi w okolice szyi (cervix)
- ♦ od dołu: przepona (diaphragma)

Podział śródpiersia:

- ♦ śródpiersie górne (mediastinum superius)
- ♦ śródpiersie dolne (mediastinum inferius)

Granicą pomiędzy nimi jest płaszczyzna przebiegająca poziomo przez:

- ♦ kąt mostka (angulus sterni)
- ♦ krążek międzykręgowy (discus intervertebralis) między 4. i 5. kręgiem piersiowym (vertebra thoracica)

Śródpiersie górne (mediastinum superius)

Podział:

- ♦ śródpiersie przedtchawicze (mediastinum pretracheale)
- ♦ śródpiersie zatchawicze (mediastinum retrotracheale)

Granicą jest płaszczyzna czołowa przechodząca przez rozdwojenie tchawicy

(bifurcatio tracheae).

Śródpiersie dolne (mediastinum inferius)

Podział:

- ♦ śródpiersie przednie (mediastinum anterius) [do przodu od worka osierdziowego (pericardium)]
- ♦ śródpiersie środkowe (mediastinum medium) [worek osierdziowy (pericardium) z zawartością, przyległe naczynia i nerwy]

- śródpiersie tylne (mediastinum posterius) [do tyłu od worka osierdziowego (pericardium)]

ŚRÓDPIERSIE PRZEDTCHAWICZE (mediastinum pretracheale) – ZAWARTOŚĆ

1. Grasica (thymus)

Jest to narząd limfatyczny układu odpornościowego. Składa się z płata prawego i lewego (lobus dexter et sinister). Leży w trójkącie grasiczym (trigonum thymicum). U osób dorosłych jest to tylko pozostałość w postaci ciała tłuszczowego zamostkowego (corpus adiposum retrosternale vel thymicum).

2. Płaszczyna żył

- Ż. ramiennie-główna prawa i lewa (v. brachiocephalica dextra et sinistra). Powstają za stawem mostkowo-obojczykowym (articulatio sternoclavicularis) z połączenia:
 - ż. podobojczykowej (v. subclavia)
 - ż. szyjnej wewnętrznej (v. jugularis interna)
- Żż. ramiennogłównowe (vv. brachiocephalicae) łączą się [po stronie prawej] na poziomie chrząstki pierwszego żebra (costa prima), tworząc ż. główną górną (v. cava superior).
- Ż. główna górna (v. cava superior) na poziomie chrząstki drugiego żebra (costa secunda) przyjmuje ż. nieparzystą (v. azygos), a na poziomie chrząstki trzeciego żebra (costa tertia) [prawego] uchodzi do prawego przedsionka serca (atrium dextrum).
- Ż. ramiennie-główna lewa (v. brachiocephalica sinistra) może przyjmować ż. tarczową najniższą (v. thyroidea ima).

3. Nerw przeponowy prawy i lewy (n. phrenicus dexter et sinister)

- Pochodzenie: nerw czuciowo-ruchowy ze splotu szyjnego (plexus cervicalis) [C3- C5].
- Przebieg na szyi: biegnie po m. pochyłym przednim (m. scalenus anterior) w towarzystwie t. szyjnej wstępującej (a. cervicalis ascendens). Przechodzi przez trójkąt pochyłokręgowy (trigonum scalenovertebrale).
- Wejście do klatki piersiowej: przez otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) → do śródpiersia przedtchawiczego (mediastinum pretracheale).
 - Prawy n. przeponowy: biegnie do boku od prawej ż. ramiennie-

główniej (v. brachiocephalica dextra), a następnie od ż. głównej górnej (v. cava superior)

[leży w płaszczyźnie żył].

- Lewy n. przeponowy: biegnie do boku od łuku aorty (arcus aortae) [leży głębiej, w płaszczyźnie tętnic].
- W klatce piersiowej: Oba nn. przeponowe krzyżują od przodu t. podobojczykową (a. subclavia), a od tyłu ż. podobojczykową (v. subclavia). Ze śródpiersia przedchawiczego, krzyżując od przodu korzeń płuca (radix pulmonis), przechodzą do śródpiersia dolnego środkowego (mediastinum inferius medium). Biegają tam między opłucną ścienną śródpiersiową (pleura parietalis mediastinalis) a workiem osierdziowym (pericardium) w towarzystwie naczyń osierdziowo-przeponowych (vasa pericardiacophrenica).
 - Lewy n. przeponowy jest dłuższy, okrąża koniuszek serca (apex cordis).
- Przejście do jamy brzusznej:
 - Gałązki prawego n. przeponowego przechodzą przez rozwór żyły głównej (hiatus venae cavae) → do splotu trzewnego (plexus celiacus).
 - Gałązki lewego n. przeponowego przechodzą przez przeponę (diaphragma) między jej włóknami mięśniowymi.
- Zakres unerwienia:
 - ruchowo: przepona (diaphragma)
 - czuciowo: osklepek opłucnej (cupula pleurae), opłucna ścienna śródpiersiowa i przeponowa (pleura parietalis mediastinalis et diaphragmatica), worek osierdziowy (pericardium), krezka płuca (mesopneumonium), otrzewna (peritoneum) pokrywająca brzuszną powierzchnię przepony.

4. Nerw błędny prawy i lewy (n. vagus dexter et sinister)

- Pochodzenie: X nerw czaszkowy (n. cranialis X), posiada komponentę ruchową, czuciową i parasympatyczną.
 - Włókna ruchowe: z jądra dwuznacznego (nucleus ambiguus) w rdzeniu przedłużonym (medulla oblongata).
 - Włókna parasympatyczne: z jądra grzbietowego n. błędnego (nucleus dorsalis n. vagi).
 - Włókna czuciowe: komórki macierzyste w zwoju górnym (ganglion superius vel jugulare) i dolnym (ganglion inferius vel nodosum). Neuryty dochodzą do jądra pasma samotnego (nucleus tractus solitarii).

- Przebieg na szyi: wychodzi z czaszki przez otwór szyjny (foramen jugulare). Biegnie w pęczku naczyniowo-nerwowym szyi razem z:
 - ż. szyjną wewnętrzną (v. jugularis interna)
 - t. szyjną wewnętrzną (a. carotis interna) [w górnej części szyi]
 - t. szyjną wspólną (a. carotis communis) [w dolnej części szyi]
- Gałęzie w odcinku głowowym i szyjnym:
 - gałąź oponowa (ramus meningeus)
 - gałąź uszna (ramus auricularis)
 - przyjmuje gałąź wewnętrzną n. dodatkowego (ramus internus n. accessorii) [dla mięśni gardła i krtani].
 - n. krtaniowy górny (n. laryngeus superior):
 - gałąź zewnętrzna (ramus externus) → do m. pierścienno-tarczowego (m. cricothyroideus)
 - gałąź wewnętrzną (ramus internus) → czuciowo i wydzielniczo dla błony śluzowej krtani (larynx) do poziomu szpary głośni (rima glottidis).
 - gałęzie gardłowe (rami pharyngei) → do splotu gardłowego (plexus pharyngeus)
 - gałęzie sercowe górne (rami cardiaci cervicales superiores)
- Przebieg w klatce piersiowej: wchodzi przez otwór górny (apertura thoracis superior) do śródpiersia przedtchawiczego.
 - Prawy n. błędny: krzyżuje od przodu t. podobojczykową prawą (a. subclavia dextra), oddając n. krtaniowy wsteczny prawy (n. laryngeus recurrens dexter).
 - Lewy n. błędny: krzyżuje od przodu łuk aorty (arcus aortae), oddając n. krtaniowy wsteczny lewy (n. laryngeus recurrens sinister).
- Nn. krtaniowe wsteczne (nn. laryngei recurrentes) biegną w górę w rowku przełykowo-tchawiczym (sulcus tracheoesophageus). Oddają gałęzie sercowe środkowe (rami cardiaci cervicales inferiores), przełykowe górne i tchawicze górne, a następnie jako nn. krtaniowe dolne (nn. laryngei inferiores) unerwiają ruchowo pozostałe mięśnie krtani.
- Pnie nn. błędnych krzyżują od tyłu korzeń płuca (radix pulmonis) i przechodzą do śródpiersia dolnego tylnego, tworząc splot przełykowy (plexus esophageus) [prawy nerw z tyłu, lewy z przodu przełyku].
- Gałęzie w odcinku piersiowym: sercowe dolne (rami cardiaci thoracici), tchawicze dolne, przełykowe, oskrzelowe, śródpiersiowe.
- Przejście do jamy brzusznej: przez rozwór przełykowy (hiatus esophageus) w przeponie, gdzie tworzą pnie błędne przedni i tylny

(truncus vagalis anterior et posterior) i sploty żołądkowe (plexus gastricus anterior et posterior) wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka (curvatura minor gastris). Unerwiają narządy jamy brzusznej.

5. Płaszczyna tętnic

- ♦ Łuk aorty (arcus aortae) i jego odgałęzienia:
 - pień ramienno-głowy (truncus brachiocephalicus)
 - ♦ t. szyjna wspólna lewa (a. carotis communis sinistra)
 - ♦ t. podobojczykowa lewa (a. subclavia sinistra)
- ♦ Sploty sercowe (plexus cardiaci)
 - ♦ Komponenta sympatyczna: z pni sympatycznych (trunci sympathici), włókna pozazwojowe.
 - ♦ Komponenta parasympatyczna: od nn. błędnych (nn. vagi), włókna przedzwojowe.

ŚRÓDPIERSIE ZACHAWICZE (mediastinum retrotracheale) – ZAWARTOŚĆ

1. Przełyk (esophagus)
2. W rowku przełykowo-tchawiczym (sulcus tracheoesophageus) po lewej stronie: n. krtaniowy wsteczny lewy (n. laryngeus recurrens sinister).
3. Po lewej stronie przełyku: przewód piersiowy (ductus thoracicus).
4. Ż. nieparzysta krótka dodatkowa (v. hemiazygos accessoria), do której wpadają górne żż. międzyżebrowe (vv. intercostales posteriores).
5. Końcowy odcinek łuku aorty (arcus aortae).
6. Tt. międzyżebrowe tylne (aa. intercostales posteriores) [z t. międzyżebrowej najwyższej i aorty piersiowej].
7. Pnie współczulne (trunci sympathici) po obu stronach kręgosłupa.

ŚRÓDPIERSIE DOLNE (mediastinum inferius)

Śródpiersie dolne przednie (mediastinum inferius anterius) – Zawartość

- ♦ Wiązadła osierdziowo-mostkowe (ligg. sternopericardiaca)
- ♦ Węzły chłonne zamostkowe (nodi lymphatici parasternalia)
- ♦ Wiotka tkanka łączna

Śródpiersie dolne środkowe (mediastinum inferius medium) – Zawartość

- Worek osierdziowy (pericardium) wraz z zawartością:
 - serce (cor)
 - aorta wstępująca (aorta ascendens) • pień płucny (truncus pulmonalis)
 - końcowe odcinki wielkich żył:
 - ż. główna górna (v. cava superior) • żż. płucne (vv. pulmonales) naczynia własne serca [tętnice i żyły wieńcowe]
 - naczynia chłonne
 - sploty sercowe (plexus cardiaci) powierzchowny i głęboki
 - ok. 10 ml płynu surowiczego w jamie osierdzia (liquor pericardi)
- Po obu stronach worka osierdziowego:
 - nn. przeponowe (nn. phrenici) wraz z naczyniami osierdziowo-przeponowymi (vasa pericardiophrenica).

Śródpiersie dolne tylne (mediastinum inferius posterius) – Zawartość

- Przełyk (esophagus) wraz z spletem przełykowym (plexus esophageus) utworzonym przez nerwy błędne (nn. vagi).
- Aorta piersiowa (aorta thoracica) [od tyłu i na lewo od przełyku]. Jej odgałęzienia:
 - Gałęzie ścienne:
 - tt. międzyżebrowe tylne (aa. intercostales posteriores) [10 par]
 - tt. przeponowe górne (aa. phrenicae superiores) • Gałęzie trzewne:
 - gg. oskrzelowe (rami bronchiales)
 - gg. przełykowe (rami esophagei)
 - gg. osierdziowe (rami pericardiaci)
 - gg. śródpiersiowe (rami mediastinales)
- Przewód piersiowy (ductus thoracicus) [po prawej stronie aorty, na wys. Th5 przechodzi na lewą stronę].
- Układ żył nieparzystych:
 - ż. nieparzysta (v. azygos) [po prawej stronie kręgosłupa]
 - ż. nieparzysta krótka (v. hemiazygos) [po lewej stronie, na wys. Th8 przechodzi na prawą i uchodzi do ż. nieparzystej]
 - ż. nieparzysta krótka dodatkowa (v. hemiazygos accessoria) [uchodzi do ż. nieparzystej od góry]
- Pnie współczulne (trunci sympathici), od których odchodzą nerwy trzewne

(nn. splanchnici):

- n. trzewny większy (n. splanchnicus major) [Th5-Th9]
- n. trzewny mniejszy (n. splanchnicus minor) [Th10-Th11]
- n. trzewny najmniejszy (n. splanchnicus imus) [Th12] Są to włókna przedzwojowe z jąder pośrednio-bocznych (nucleus intermediolateralis) rdzenia kręgowego.

SERCE (cor)

Umocowanie serca

Worek osierdziowy (pericardium) jest umocowany przez:

- od przodu: więzadła osierdziowo-mostkowe (ligg. sternopericardiaca)
- od tyłu: więzadła osierdziowo-kręgowo (ligg. vertebropericardiaca) od dołu: zrost z środkiem ścięgnistym przepony (centrum tendineum diaphragmatis) [więzadła osierdziowo-przeponowe (ligg. pericardiacophrenica)]
- od boków: zrost z opłucną ścienną śródpiersiową (pleura parietalis mediastinalis)
- od góry: zrost z wielkimi naczyniami u podstawy serca (basis cordis), gdzie osierdzie ścienne przechodzi w nasierdzie.

Budowa worka osierdziowego (pericardium)

- Osierdzie włókniste (pericardium fibrosum) – warstwa zewnętrzna.
- Osierdzie surowicze (pericardium serosum), składające się z dwóch blaszek:
 - blaszka ścienna (lamina parietalis) – wyściela osierdzie włókniste.
 - blaszka trzewna (nasierdzie) (lamina visceralis vel epicardium) – pokrywa bezpośrednio mięsień sercowy. Pomiedzy blaszkami znajduje się jama osierdzia (cavitas pericardiaca).

Rzut serca na przednią ścianę klatki

piersiowej Granice rzutu serca tworzą 4

punkty:

- ♦ prawy górny: przyczep chrząstki 3. żebra prawego, 1,5-2 cm od linii mostkowej prawej (linea sternalis dextra) [ujście ż. głównej górnej].
- ♦ ż. głównej górnej]. prawy dolny: przyczep chrząstki 6. żebra prawego, 1,5-2 cm od linii mostkowej prawej (linea sternalis dextra) [ujście ż. głównej dolnej].
- ♦ lewy dolny (koniuszek serca): 5. lewa przestrzeń międzyżebrowa (spatium intercostale sinistrum), przyśrodkowo od linii środkowo-obojęczykowej lewej (linea medioclavicularis sinistra).
- ♦ lewy górny: przyczep chrząstki 3. żebra lewego, 1,5-2 cm od linii mostkowej lewej (linea sternalis sinistra) [uszko lewe].

Opis anatomiczny serca

- ♦ Położenie: w śródpiersiu dolnym środkowym, w worku osierdziowym. Podstawa serca (basis cordis) – skierowana ku górze, tyłowi i w prawo. Koniuszek serca (apex cordis) – skierowany ku dołowi, przodowi i w lewo. Powierzchnie serca (facies cordis):
 - przednia (mostkowo-żebrowa) (facies sternocostalis) – utworzona głównie przez komorę prawą (ventriculus dexter) i przedsionek prawy (atrium dextrum).
 - dolna (przeponowa) (facies diaphragmatica) – utworzona głównie przez komorę lewą (ventriculus sinister).
 - płucna prawa (facies pulmonalis dextra) • płucna lewa (facies pulmonalis sinistra)
- ♦ Brzegi serca (margines cordis):
 - prawy (ostry) (margo dexter vel acutus) • lewy (tępy) (margo sinister vel obtusus)
- ♦ Bruzdy serca:
 - bruzda wieńcowa (sulcus coronarius) – oddziela przedsionki od komór.
 - bruzda międzykomorowa przednia i tylna (sulcus interventricularis anterior et posterior) – oddzielają komory.

Budowa wewnętrzna serca

- ♦ Naczynia uchodzące do przedsionków:

- do przedsionka prawego (atrium dextrum) uchodzą:
 - ż. główna górna (v. cava superior)
 - ż. główna dolna (v. cava inferior)
 - zatoka wieńcowa (sinus coronarius)
 - żż. serca przednie (vv. cordis anteriores)
 - żż. serca najmniejsze (vv. cordis minimae)
- do przedsionka lewego (atrium sinistrum) uchodzą: 4 żż. płucne (vv. pulmonales).
- ♦ Naczynia wychodzące z komór:
 - z komory prawej (ventriculus dexter) wychodzi pień płucny (truncus pulmonalis).
 - z komory lewej (ventriculus sinister) wychodzi aorta wstępująca (aorta ascendens).

BUDOWA ŚCIANY SERCA (paries cordis)

Ściana serca składa się z trzech warstw (idąc od zewnątrz):

- ♦ Nasierdzie (blaszka trzewna osierdzia surowiczego) (epicardium vel lamina visceralis pericardii serosi) – zewnętrzna warstwa surowicza.
- ♦ Śródserdzie (mięsień sercowy) (myocardium) – najgrubsza warstwa, zbudowana z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca.
- ♦ Wsierdzie (endocardium) – cienka warstwa tkanki łącznej pokryta śródbłonkiem, wyściełająca jamy serca.

Śródserdzie (myocardium)

- ♦ Mięśniówka przedsionków (myocardium atriorum):
 - warstwa powierzchowna: wspólna dla obu przedsionków.
 - warstwa głęboka: oddzielna dla każdego przedsionka.
 - ♦ Mięśniówka komór (myocardium ventriculorum):
 - warstwa zewnętrzna (skośna): wspólna, na koniuszku serca przechodzi w warstwę wewnętrzną, tworząc wir serca (vortex cordis).
 - warstwa środkowa (okrężna): oddzielna dla każdej komory.
 - warstwa wewnętrzna (podłużna): oddzielna dla każdej komory.
- Mięśniówka przedsionków i komór jest od siebie oddzielona anatomicznie przez szkielet serca.

Szkielet serca

Zbudowany jest z tkanki łącznej włóknistej zbitej i stanowi miejsce przyczepu dla mięśniówki oraz zastawek. Składa się z:

- 4 pierścieni włóknistych (anuli fibrosi) otaczających ujścia serca:
 - ujście przedsionkowo-komorowe prawe (ostium atrioventriculare dextrum)
 - ujście przedsionkowo-komorowe lewe (ostium atrioventriculare sinistrum)
 - ujście pnia płucnego (ostium trunci pulmonalis)
 - ujście aorty (ostium aortae)
- 2 trójkątów włóknistych (trigonum fibrosum dextrum et sinistrum), które łączą ze sobą pierścienie.
- Część błoniasta przegrody międzykomorowej (pars membranacea septi interventricularis).
- Ścięgno stożka tętniczego (tendo infundibuli), łączące pierścień aorty i pnia płucnego.

Układ przewodzący serca (systema conducens cordis)

Jest to zmodyfikowana tkanka mięśniowa serca, zdolna do wytwarzania i przewodzenia impulsów. Składa się z:

1. Węzeł zatokowo-predsionkowy (rozrusznik serca) (nodus sinuatrialis) – leży w ścianie prawego przedsionka, między ujściem ż. głównej górnej a grzebieniem granicznym (crista terminalis).
2. Węzeł przedsionkowo-komorowy (nodus atrioventricularis) – leży w dolnej części przegrody międzypredsionkowej, od strony prawego przedsionka.
3. Pęczek przedsionkowo-komorowy (pęczek Hisa) (fasciculus atrioventricularis) – wychodzi z węzła przedsionkowo-komorowego, przebija szkielet serca i w przegrodzie międzykomorowej dzieli się na:
 - odnogę prawą (crus dextrum)
 - odnogę lewą (crus sinistrum), która dzieli się na gałąź przednią i tylną. Obie odnogi kończą się siecią włókien Purkiniego (rami subendocardiales), które pobudzają mięśniówkę komór.

Zastawki serca (valvae cordis)

- ♦ Zastawki przedsionkowo-komorowe:
 1. Zastawka trójdzielna (*valva tricuspidalis*) – w prawym ujściu przedsionkowo-komorowym, zbudowana z 3 płatków: przedniego, tylnego i przegrodowego.
 2. Zastawka dwudzielna (mitralna) (*valva bicuspidalis vel mitralis*) – w lewym ujściu przedsionkowo-komorowym, zbudowana z 2 płatków: przedniego i tylnego. Do płatków przyczepiają się struny ścięgniaste (*chordae tendineae*), które łączą je z mięśniami brodawkowatymi (*mm. papillares*) komór.
- ♦ Zastawki pni tętniczych (półksiężycowate):
 1. Zastawka pnia płucnego (*valva trunci pulmonalis*) – zbudowana z 3 płatków półksiężycowatych (*valvulae semilunares*): przedniego, prawego i lewego.
 2. Zastawka aorty (*valva aortae*) – zbudowana z 3 płatków półksiężycowatych (*valvulae semilunares*): tylnego, prawego i lewego. Z zatok aorty (*sinus aortae*) powyżej płatków prawego i lewego odchodzą tętnice wieńcowe.

Rzut zastawek serca na ścianę klatki piersiowej

Wszystkie zastawki rzutują się wzdłuż linii przyczepu mostkowego żeber od 3. do 5.

- ♦ Zastawka pnia płucnego: za przyczepem 3. lewej chrząstki
- ♦ żeberowej. Zastawka aorty: za mostkiem na wysokości 3. przestrzeni
- ♦ międzyżeberowej. Zastawka dwudzielna (mitralna): za przyczepem 4.
- ♦ lewej chrząstki żeberowej. Zastawka trójdzielna: za mostkiem na wysokości 5. prawej chrząstki żeberowej.

Unaczynienie serca

Krew do mięśnia sercowego dostarczana jest przez tętnice wieńcowe (*aa. coronariae*), a odprowadzana przez żyły serca (*vv. cordis*).

- ♦ Tętnica wieńcowa prawa (*a. coronaria dextra*):
 - Pochodzenie: odchodzi z prawej zatoki aorty (*sinus aortae dexter*).
 - Przebieg: biegnie w bruzdzie wieńcowej (*sulcus coronarius*) na prawo, a następnie na powierzchnię przeponową serca, gdzie oddaje gałąź międzykomorową tylną (*ramus interventricularis posterior*).

- Zakres unaczynienia: prawy przedsionek, prawa komora, część tylna komory lewej, 1/3 tylna przegrody międzykomorowej, węzeł zatokowo-przedsionkowy i przedsionkowo-komorowy.
- ♦ Tętnica wieńcowa lewa (a. coronaria sinistra):
 - Pochodzenie: odchodzi z lewej zatoki aorty (sinus aortae sinister).
 - Przebieg: po krótkim pniu dzieli się na:
 - gałąź międzykomorową przednią (ramus interventricularis anterior) – biegnie w bruzdzie o tej samej nazwie w kierunku koniuszka serca.
 - gałąź okalającą (ramus circumflexus) – biegnie w bruzdzie wieńcowej na lewo.
 - Zakres unaczynienia: lewy przedsionek, lewa komora, część przednia prawej komory, 2/3 przednie przegrody międzykomorowej.
- ♦ Odpływ krwi żyłnej:
 - Większość krwi żyłnej uchodzi do zatoki wieńcowej (sinus coronarius), która leży w tylnej części bruzdy wieńcowej i uchodzi do prawego przedsionka. Główne dopływy zatoki to:
 - ż. sercowa wielka (v. cordis magna)
 - ż. sercowa średnia (v. cordis media)
 - ż. sercowa mała (v. cordis parva)
 - ż. tylna komory lewej (v. posterior ventriculi sinistri)
 - ż. skośna przedsionka lewego (v. obliqua atrii sinistri)
 - Żż. serca przednie (vv. cordis anteriores) – uchodzą bezpośrednio do prawego przedsionka.
 - Żż. serca najmniejsze (żyły Thebesiusa) (vv. cordis minimae) – uchodzą bezpośrednio do wszystkich jam serca.

ROZWÓJ SERCA

Pierwotne struktury

- ♦ Początek: serce rozwija się w 3. tygodniu życia zarodkowego z mezodermy w okolicy dogłowej zarodka.
- ♦ Cewa sercowa: z połączenia dwóch cew wsierdziowych powstaje pojedyncza, prosta cewa sercowa, w której wyróżniamy (od części dopływowej do odpływowej):

1. Zatoka żylna (sinus venosus)
2. Wspólny przedsionek (atrium commune)
3. Wspólna komora (ventriculus communis)
4. Opuszka serca (bulbus cordis)
5. Pień tętniczy (truncus arteriosus)

Rozwój zatoki żylniej (sinus venosus)

- Do zatoki żylniej uchodzą 3 pary żył:
 - żż. żółtkowe (vv. vitellinae) → przekształcają się w układ żyły wrotnej (v. portae).
 - żż. pępkowe (vv. umbilicales) → prawa zanika, lewa prowadzi krew z łożyska.
 - żż. zasadnicze wspólne (przewody Cuviera) (vv. cardinales communes)
- Prawy róg zatoki żylniej (cornu dextrum sinus venosi) powiększa się i zostaje włączony w ścianę prawego przedsionka, tworząc jego gładkościenną część.
- Lewy róg zatoki żylniej (cornu sinistrum sinus venosi) zanika, a z jego pozostałości powstaje zatoka wieńcowa (sinus coronarius) oraz żyła skośna przedsionka lewego (v. obliqua atrii sinistri).
- Z zastawek zatoki żylniej (valvulae sinuatrialis) rozwijają się:
 - grzebień graniczny (crista terminalis)
 - zastawka żyły głównej dolnej (valvula venae cavae inferioris)
 - zastawka zatoki wieńcowej (valvula sinus coronarii)

Podział serca (septacja)

1. Podział przedsionka:

- Ze ściany górnej wspólnego przedsionka wyrasta przegroda pierwotna (septum primum), która rośnie w dół w kierunku poduszczyk wsierdźcowych. W jej górnej części powstaje otwór wtórny (ostium secundum).
- Po prawej stronie przegrody pierwotnej rozwija się przegroda wtórna (septum secundum), która nie zamyka całkowicie otworu wtórnego, pozostawiając otwór owalny (foramen ovale). Przegroda pierwotna działa jak zastawka dla otworu owalnego.

2. Podział komory:

- Z dna wspólnej komory wyrasta w górę przegroda międzykomorowa mięśniowa (pars muscularis septi interventricularis).

3. Podział pnia tętniczego:

- Wewnątrz pnia tętniczego i opuszki serca rozwijają się spiralnie biegnące grzebienie aortalno-płucne, które łączą się, tworząc
- przegrodę aortalno-płucną (septum aorticopulmonale). Dzieli ona wspólny pień na aortę wstępującą (aorta ascendens) i pień płucny (truncus pulmonalis). Dolna część przegrody aortalno-płucnej zamyka otwór międzykomorowy, tworząc część błoniastą przegrody międzykomorowej (pars membranacea septi interventricularis).

Rozwój łuków aorty

- Od pnia tętniczego odchodzi 6 par tętnic łuków gardłowych (skrzelowych) (aa. arcuum pharyngeorum), które łączą się z parzystymi aortami grzbietowymi.
- Z poszczególnych łuków rozwijają się:
 - I i II para: zanikają.
 - III para: tętnice szyjne wspólne (aa. carotides communes) i początkowe odcinki tętnic szyjnych wewnętrznych (aa. carotides internae).
 - IV para:
 - po lewej stronie → łuk aorty (arcus aortae).
 - po prawej stronie → początkowy odcinek t. podobojczykowej prawej (a. subclavia dextra).
 - V para: zanika.
 - VI para (łuk płucny):
 - części bliższe → początkowe odcinki tętnic płucnych (aa. pulmonales).
 - część dalsza po lewej stronie → przewód tętniczy (Botalla) (ductus arteriosus).

Krążenie płodowe

1. Utlenowana krew z łożyska płynie żyłą pępkową (v. umbilicalis) do wątroby.
2. Większość krwi omija krążenie wrotne wątroby przez przewód żylny (Arancjusza) (ductus venosus) i wpada do żyły głównej dolnej (v. cava inferior), gdzie miesza się z krwią odtlenowaną z dolnej

części ciała płodu.

3. Krew z żyły głównej dolnej wpływa do prawego przedsionka (atrium dextrum) i przez otwór owalny (foramen ovale) kierowana jest do lewego przedsionka (atrium sinistrum).
4. Z lewego przedsionka krew przepływa do lewej komory (ventriculus sinister), a stamtąd do aorty, zaopatrując głównie serce i mózg.
5. Odtlenowana krew z górnej części ciała płodu wraca żyłą główną górną (v. cava superior) do prawego przedsionka (atrium dextrum).
6. Strumień tej krwi przepływa do prawej komory (ventriculus dexter), a stamtąd do pnia płucnego (truncus pulmonalis).
7. Ze względu na duży opór w nieczynnych płucach, większość krwi z pnia płucnego przepływa przez przewód tętniczy (ductus arteriosus) do aorty zstępującej (aorta descendens), gdzie miesza się z krwią z łuku aorty.
8. Odtlenowana krew z aorty zstępującej płynie tętnicami pępkowymi (aa. umbilicales) z powrotem do łożyska.

Zmiany w krążeniu po urodzeniu

- ♦ Po pierwszym oddechu płuca rozprężają się, spada opór w krążeniu płucnym i wzrasta przepływ krwi przez płuca.
- ♦ Zwiększony powrót krwi z płuc do lewego przedsionka powoduje wzrost ciśnienia, co prowadzi do czynnościowego zamknięcia otworu owalnego. Wzrost stężenia tlenu we krwi powoduje skurcz i zamknięcie przewodu tętniczego.
- ♦ Po podwiązaniu pępowiny ustaje przepływ w naczyniach pępkowych i przewodzie żylnym.

Pozostałości krążenia płodowego u dorosłych

- ♦ żyła pępkowa → więzadło obłe wątroby (lig. teres hepatis)
- ♦ przewód żylny → więzadło żylne (lig. venosum)
- ♦ otwór owalny → dół owalny (fossa ovalis)
- ♦ przewód tętniczy → więzadło tętnicze (lig. arteriosum)
- ♦ tętnice pępkowe → więzadła pępkowe przyśrodkowe (ligg. umbilicalia medialis)

PŁUCA (pulmones)

Opłucna (pleura)

Jest to błona surowicza, która otacza każde płuco, tworząc jamę opłucnej (cavum pleurae).

Rodzaje opłucnej:

- ♦ Opłucna płucna (trzewna) (pleura pulmonalis vel visceralis) – bezpośrednio pokrywa płuco.
- ♦ Opłucna ścienna (pleura parietalis) – wyściela ściany klatki piersiowej. Dzieli się na części:
 - opłucna żebrowa (pleura costalis)
 - opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica)
 - opłucna śródpiersiowa (pleura mediastinalis)
 - ♦ osklepek opłucnej (cupula pleurae) – pokrywa szczyt płuca i wystaje przez otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior).

Krezka płuca (mesopneumonium) – przejście opłucnej ściennej w płucną na poziomie korzenia płuca (radix pulmonis).

Zachyłki opłucnej (recessus pleurales) – przestrzenie zapasowe, do których płuco wchodzi podczas głębokiego wdechu.

- ♦ zachyłek żebrowo-przeponowy (recessus costodiaphragmaticus) – największy, między opłucną żebrową a przeponową.
- ♦ zachyłek żebrowo-śródpiersiowy (recessus costomediastinalis)
- ♦ zachyłek przeponowo-śródpiersiowy (recessus phrenicomediastinalis)

Unerwienie opłucnej:

- ♦ opłucna ścienna: unerwiona czuciowo przez nn. międzyżebrowe (nn. intercostales) i n. przeponowy (n. phrenicus).
- ♦ opłucna płucna: unerwiona autonomicznie (niebolesna).

Opis anatomiczny płuc

- ♦ Płuco prawe (pulmo dexter) – krótsze, szersze, składa się z 3 płatów:
 - płąt górny (lobus superior)

- płat środkowy (lobus medius)
- płat dolny (lobus inferior) Płaty oddzielone są szczeliną skośną (fissura obliqua) i szczeliną poziomą (fissura horizontalis).
- ♦ Płuco lewe (pulmo sinister) – dłuższe, węższe, składa się z 2 płatów:
 - płat górny (lobus superior)
 - płat dolny (lobus inferior) Oddzielone są szczeliną skośną (fissura obliqua). W płacie górnym lewego płuca znajduje się wcięcie sercowe (incisura cardiaca) oraz języczek płuca (lingula pulmonis).

Powierzchnie płuc:

- ♦ powierzchnia żebrowa (facies costalis) powierzchnia
- ♦ śródpiersiowa (facies mediastinalis) powierzchnia
- ♦ przeponowa (facies diaphragmatica)

Brzegi płuc:

- ♦ brzeg przedni (margo anterior) brzeg dolny
- ♦ (margo inferior) brzeg tylny

Wnęka płuca (hilum pulmonis) – miejsce, w którym struktury tworzące korzeń płuca wchodzą i wychodzą z płuca.

- ♦ Korzeń płuca (radix pulmonis) – obejmuje:
 - oskrzele główne (bronchus principalis)
 - tętnica płucna (a. pulmonalis)
 - żyły płucne (vv. pulmonales) [dwie]
 - tętnice i żyły oskrzelowe (aa. et vv. bronchiales)
 - naczynia chłonne
 - sploty nerwowe (plexus pulmonalis)

Układ struktur w korzeniu płuca:

- Płuco prawe (od góry do dołu): oskrzele nadtętnicze, tętnica płucna, oskrzele podtętnicze, żyły płucne.
- Płuco lewe (od góry do dołu): tętnica płucna, oskrzele główne, żyły płucne.

Drzewo oskrzelowe (arbor bronchialis)

1. Tchawica (trachea) na wysokości Th4-Th5 dzieli się na:
2. Oskrzela główne prawe i lewe (bronchus principalis dexter et sinister) → wchodzi do wnętrza płuc. Oskrzele prawe jest krótsze, szersze i biegnie bardziej pionowo.
3. Oskrzela płatowe (bronchi lobares) [3 po prawej, 2 po lewej].
4. Oskrzela segmentowe (bronchi segmentales) [10 po prawej, 8-10 po lewej].
5. Oskrzela podsegmentowe i dalsze generacje (podziały dychotomiczne).
6. Oskrzeliki (bronchioli).
7. Oskrzeliki końcowe (bronchioli terminales) – końcowy odcinek dróg przewodzących powietrze.

Drzewo oddechowe (drzewo pęcherzykowe)

Część płuca, w której zachodzi wymiana gazowa.

1. Oskrzeliki oddechowe (bronchioli respiratorii)
2. Przewodniki pęcherzykowe (ductuli alveolares)
3. Woreczki pęcherzykowe (sacculi alveolares)
4. Pęcherzyki płucne (alveoli pulmonis)

Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmonalia)

Są to jednostki anatomiczne i czynnościowe płuca, z których każda posiada własne oskrzele segmentowe i tętnicę segmentową.

- Płuco prawe (10 segmentów):
 - Płat górny: szczytowy, tylny, przedni.
 - Płat środkowy: boczny, przyśrodkowy.
 - Płat dolny: górny (szczytowy), podstawny przyśrodkowy, podstawny przedni, podstawny boczny, podstawny tylny.

- Płuco lewe (8-10 segmentów):
 - Płat górny:
 - Część szczytowo-tylno-przednia: szczytowo-tylny, przedni.
 - Języczek: języczkowy górny, języczkowy dolny.
 - Płat dolny: górny (szczytowy), podstawny przyśrodkowy (często złączony z przednim), podstawny przedni, podstawny boczny, podstawny tylny.

Unaczynienie płuc

- Krążenie czynnościowe (małe):
 - Tętnica płucna (a. pulmonalis) prowadzi krew odtlenowaną z prawej komory. Jej gałęzie biegną razem z oskrzelami, tworząc sieć naczyń włosowatych oplatających pęcherzyki płucne.
 - Żyły płucne (vv. pulmonales) [dwie z każdego płuca] prowadzą krew utlenowaną do lewego przedsionka.
- Krążenie odżywcze:
 - Tętnice oskrzelowe (aa. bronchiales) odchodzą z aorty piersiowej i zaopatrują ściany oskrzeli, opłucną i tkankę łączną płuca.
 - Żyły oskrzelowe (vv. bronchiales) uchodzą do układu żył nieparzystych.

MECHANIKA ODDYCHANIA

Wdech (inspiratio)

Jest to akt czynny, powodowany przez skurcz mięśni wdechowych.

- Główne mięśnie wdechowe:
 - przepona (diaphragma)
 - mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (mm. intercostales externi)
- Dodatkowe mięśnie wdechowe (w czasie nasilonego wdechu):
 - mięśnie pochyłe (mm. scaleni)
 - m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (m. sternocleidomastoideus)
 - m. piersiowy większy i mniejszy (m. pectoralis major et minor)
 - m. zębaty przedni (m. serratus anterior)

Podczas wdechu klatka piersiowa powiększa się w trzech wymiarach:

- ♦ wymiar pionowy: przez obniżenie przepony.
- ♦ wymiar strzałkowy (przednio-tylny): przez uniesienie górnych żeber (ruch "ramienia pompy").
- ♦ wymiar poprzeczny: przez uniesienie dolnych żeber na boki (ruch "rączki od wiadra").

Wydech (exspiratio)

- ♦ Wydech spokojny: jest aktem biernym, spowodowanym siłami sprężystości klatki piersiowej i płuc.
- ♦ Wydech nasilony (czynny): biorą w nim udział mięśnie wydechowe.
 - mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne (mm. intercostales interni)
 - ♦ m. poprzeczny klatki piersiowej (m. transversus thoracis)
 - mięśnie tloczni brzusznej (m. rectus abdominis, m. obliquus externus et internus abdominis, m. transversus abdominis) – ich skurcz podnosi ciśnienie w jamie brzusznej i unosi przeponę.

PRZEPONA (diaphragma)

Jest to główny mięsień oddechowy, oddzielający jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej.

- ♦ Budowa:
 - środek ścięgnisty (centrum tendineum) – centralna, niekurczliwa część
 - część mięśniowa, która ma trzy przyczepy początkowe:
 - część mostkowa (pars sternalis) – od wyrostka mieczykowego (processus xiphoideus).
 - część żebrowa (pars costalis) – od 6 dolnych żeber
 - część lędźwiowa (pars lumbalis) – od kręgów lędźwiowych poprzez odnogę prawą i lewą (crus dextrum et sinistrum).
- ♦ Otwory w przeponie:
 1. Rozwór aortowy (hiatus aorticus) – na wysokości Th12.
Przechodzą przez niego: aorta zstępująca (aorta descendens), przewód piersiowy (ductus thoracicus).
 2. Rozwór przełykowy (hiatus esophageus) – na wysokości Th10.

Przechodzą przez niego: przełyk (esophagus), pnie błędne (trunci vagales).

3. Otwór żyły głównej (foramen venae cavae) – na wysokości Th8, w obrębie środka ścięgnistego. Przechodzą przez niego: żyła główna dolna (v. cava inferior), gałązki brzuszne prawego n. przeponowego.

- ♦ Unaczynienie:
 - ♦ tt. przeponowe górne i dolne (aa. phrenicae superiores et inferiores)
 - ♦ t. mięśniowo-przeponowa (a. musculophrenica)
 - ♦ t. osierdziowo-przeponowa (a. pericardiacophrenica)
- ♦ Unerwienie: nn. przeponowe (nn. phrenici) [C3-C5].

ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ

Budowa warstwowa

- ♦ Warstwa powierzchowna:
 - skóra, tkanka podskórna, powięź powierzchowna.
 - Unaczynienie: gałęzie skórne od tt. międzyżebrowych, piersiowych wewnętrznych, piersiowych bocznych.
- ♦ Warstwa środkowa:
 - mięśnie powierzchowne klatki piersiowej (mm. pectorales, m. subclavius, m. serratus anterior).
 - Unaczynienie: t. piersiowo-barkowa (a. thoracoacromialis), t. piersiowa boczna (a. thoracica lateralis), t. piersiowa najwyższa (a. thoracica suprema), t. piersiowo-grzbietowa (a. thoracodorsalis).
- ♦ Warstwa głęboka:
 - szkielet kostny (żebra, mostek),
 - mięśnie międzyżebrowe (zewnątrzne, wewnętrzne, najgłębsze),
 - mięśnie podżebrowe (mm. subcostales),
 - m. poprzeczny klatki piersiowej (m. transversus thoracis),
 - powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoracica).
 - Unaczynienie i unerwienie: naczynia i nerwy międzyżebrowe (vasa et nn. intercostales).

POZOSTAŁE STRUKTURY ŚRÓDPIERSIA I KLATKI PIERSIOWEJ

Przełyk (esophagus)

- ♦ Przebieg: od gardła (pharynx) [na wys. C6] do wpustu żołądka (cardia) [na wys. Th11]. W śródpiersiu tylnym leży do przodu od kręgosłupa.
- ♦ Przewężenia przełyku:
 1. górne (gardłowo-przełykowe)
 2. środkowe (aortalno-oskrzelowe)
 3. dolne
- ♦ (przeponowe)

Unaczynienie:

 - Tętnicze: gg. od t. tarczowej dolnej (a. thyroidea inferior), aorty piersiowej, t. żołądkowej lewej (a. gastrica sinistra).
 - Żylne: krew odpływa do żył nieparzystych oraz do żyły żołądkowej lewej (v. gastrica sinistra) [istnieje tu połączenie między krążeniem wrotnym a systemowym].
- ♦ Unerwienie: splot przełykowy (plexus esophageus) od nn. błędnych i pni współczulnych.

Aorta piersiowa (aorta thoracica)

- ♦ Przebieg: przedłużenie łuku aorty, od poziomu Th4 do Th12.
- ♦ Gałęzie ścienne: tt. międzyżebrowe tylne (aa. intercostales posteriores) [9 par], tt. podżebrowe (aa. subcostales), tt. przeponowe górne (aa. phrenicae superiores).
- ♦ Gałęzie trzewne: gg. oskrzelowe (rami bronchiales), przełykowe, śródpiersiowe, osierdziowe.

Układ żył nieparzystych

Drenuje ściany klatki piersiowej i częściowo narządy śródpiersia, uchodząc do żyły głównej górnej.

- ♦ Ż. nieparzysta (v. azygos) – po prawej stronie.
- ♦ Ż. nieparzysta krótka (v. hemiazygos) – po lewej stronie, w dolnej części.
- ♦ Ż. nieparzysta krótka dodatkowa (v. hemiazygos accessoria) – po lewej stronie, w górnej części.

Przewód piersiowy (ductus thoracicus)

- ♦ Jest to główne naczynie chłonne, które zbiera chłonkę z dolnej połowy

ciała, lewej górnej kończyny, lewej połowy głowy, szyi i klatki piersiowej.

- ♦ Rozpoczyna się w jamie brzusznej jako zbiornik mleczu (cisterna chyli), przechodzi przez rozwór aortowy i uchodzi do lewego kąta żylnego (angulus venosus sinister) [połączenie lewej ż. szyjnej wew

References (updated) /Piśmiennictwo (zaktualizowane)

1. Agur AMR, Dalley AF. Moore's Clinically Oriented Anatomy. 9th ed. Wolters Kluwer; 2022.
2. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka.. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020.
3. Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th ed. Elsevier; 2022.
4. Paulsen F, Waschke J, editors. Sobotta Atlas of Anatomy,. 17th ed. Elsevier; 2023.
5. Standring S, editor. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 42nd ed. Elsevier; 2020.
6. Terminologia Anatomica. International anatomical terminology. 2nd ed. FIPAT. General Assembly of IFAA; 2019.